

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES

Mas eu vi no
Facebook...

Gente, vamos
encerrar prq tenho
outra aula no Meet.

Abre a câmera!
Ou responde no chat.

Seu
microfone
está
desligado!

Professora, minha internet caiu...

Peraí, vou te
passar o link.

Vocês estão
me ouvindo?

É só o meu gato
passando, profs
rsrsrs

INTERNACIONAL

VOLUME ÚNICO

CONGRESSO MOVIMENTOS DOCENTES

IV SEPAD e II PRATIC

Universidade Federal de São Paulo

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES Volume Único

V&V Editora
Diadema – SP
2021

Ficha técnica

Evento

Congresso Internacional Movimentos Docentes

IV SEPAD – Simpósio de Estágios, Práticas e Aprendizagem da Docência

II PRATIC – Simpósio de Práticas Docentes Compartilhadas

Data

14, 15 e 16 de Outubro de 2021

Local

On-line, transmitido em [youtube.com/movimentosdocentes](https://www.youtube.com/movimentosdocentes)

Realização

Grupo Movimentos Docentes

Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema

Apoio institucional

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP, SIEX 19032

Apoio administrativo

V&V Editora

Organização Caderno de Resumos

Marilena Rosalen, Everton Viesba, Ligia Ajaimé Azzalis e Letícia Moreira Viesba

ISBN

978-65-88471-29-6

DOI

<https://doi.org/10.47247/VV/MD/88471.29.6>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

REITORIA

Reitor

Prof. Dr. Nelson Sass

Vice-Reitora

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção

Chefe de Gabinete

Profa. Dra. Isabel Marian Hartmann de Quadros

Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Profa. Dra. Taiza Stumpp Teixeira

Pró-Reitora de Administração

Profa. Dra. Tânia Mara Francisco

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa

Pró-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Ligia Ajajme Azzalis

Pró-Reitora de Gestão Com Pessoas

Profa. Dra. Elaine Damasceno

Pró-Reitor de Planejamento

Profa. Dra. Juliana Garcia Cespedes

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Profa. Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt

Diretor Acadêmico do Campus Diadema

Prof. Dr. Dário Santos Júnior

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

Pró Reitora

Taiza Stumpp Teixeira

Pró Reitora Adjunto

Fabiana Schleumer

Gabinete ProEC

Yara Ferreira Marques | Enio Shigueo Maeda

Assessoria de Comunicação e Divulgação Extensionista/Site

Jose Lincoln M. Casselin

Assessoria de Ações Estratégicas

Anthony Andrey Ramalho Diniz | Ivo Sousa Ferreira

Assessoria Administrativa e Financeira

Daina Goncalves Silva

Francisco Patricio Wesley Freitas

Coordenadoria de Cultura

Andreia Dos Santos Menezes | Monica Angelica Ferreira

Gildean Silva Pereira | Raquel Vieira

Coordenadoria de Cursos de Extensão

Manuel Camilo de Medeiros | Rachel Puccini | Sebastião R. Campos

Coordenadoria de Direitos Humanos

Gabriela Arantes Wagner | Aline Rocco | Raquel Vieira

Coordenadoria de Eventos Institucionais

Ana Carolina Costa Da Silva | Romisson Pereira Da Silva

Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu

Wallace Chamon Alves De Siqueira | Celia Cristina Franco De Godoy

Lucilene Silva | Marcia Ribeiro

Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão

Ana Maria Santos Gouw | Carina Da Silva Lima Biancolin

Juliano Flávio Simões

Coordenação do evento

Profa. Dra. Marilena Rosalen

Prof. Me. Everton Viesba-Garcia

Coordenação da comissão científica

Profa. Dra. Lígia Azzalis

Profa. Ma. Letícia Moreira Viesba

Coordenação SEPAD - PRATIC

Prof. Dr. Leonardo Testoni

Profa. Dra. Maria Nizete de Azevedo

Profa. Ma. Simone Pannocchia Tahan

Comissão de apoio à organização

Abraão Nascimento

Thiago Araújo

Amanda Andrade

Vinícius Ferreira Lemos Pereira

Bruna Gimenez

Caroline Araújo Santos

Caroline Silva dos Anjos

Evelin Gabrielle Fernandes Souza

Giovanna Tonzar

Jenifer Viana Machado

Lara Santana

Luana Lima

Prof. Danilo Macedo

Profa. Giuliana Rapp Cinezi

Profa. Hadassa Onisaki

Profa. Luciana Consentino

Profa. Solange Corregio

Prof. Sandro Novaes

Tatiane Olah Vieira

Thaina Ribeiro Faustino da Ros

Comissão científica

Prof. Dr. Vinicius Antonio Hiroaki Sato
Prof. Dr. Hansley Rampineli Pereira
Prof. Me. William Júnio do Carmo
Prof. Dr. Karina Soledad M. Molina
Prof. Dr. Aliceana R. R. de M. Araújo
Prof. Dr. Carlos Adriano Martins
Prof. Dr. Pedro Braga Gomes
Prof. Dr. Jean Carlos Miranda
Prof. Dr. Ana Valéria S. de Lourenço
Prof. Dr. Leonides Silva Gomes De Mello
Prof. Queli Cristina Alves Baptista Silva
Prof. Dr. Marilurdes Cruz Borges
Prof. Dr. Priscila Bernardo Martins
Prof. Dr. Paulo Sergio de Sena
Prof. Clemil de Sousa Camelo
Prof. Dr. Marilena Souza Rosalen
Prof. Dr. Valéria Scomparim
Prof. Me. Alice Dantas De Medeiros
Prof. Dr. Claudio de Souza Miranda
Prof. Me. Allan Gomes Dos Santos
Prof. Dr. Patricia Rosana Linardi
Prof. Dr. Julio Cesar Soares Araga
Prof. Me. Aline Rodrigues Gomes
Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Barbosa
Prof. Dr. Rosangela Martins Carrara
Prof. Dr. Maria Rejane Lima Brandim
Prof. Me. Suzana Medeiros B. Amorim
Prof. Me. Everton Viesba-Garcia
Prof. Me. Rejane Steidel
Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos
Prof. Me. Rafael Wandson Rocha Sena
Prof. Me. Luiz Felipe Marques
Prof. Me. Fernanda Jardim Maia
Prof. Dr. Jalles Dantas De Lucena
Prof. Dr. José Guilherme Franchi
Prof. Me. Leonice V. De Jesus Paixão
Prof. Dr. Ilda Cecília Moreira da Silva
Prof. Erika dos Santos Brunelli
Prof. Me. Zulmira Rangel Benfica
Prof. Dr. Heitor Buzetti Simões Bento
Prof. Dr. Maria Cristina Marcelino Bento
Prof. Dr. André Barbosa Vargas

Prof. Dr. LUCRECIA LOUREIRO
Prof. Dr. Joseane Balan da Silva
Prof. Me. Rafaela Rodrigues Lins
Prof. Erica Paula Borri Bezerra
Prof. Me. Sandra Cristiane Rigatto
Prof. Dr. Maria A. da Silva Andrade
Prof. Dr. Raquel Pereira Sosares
Prof. Me. Verônica de Souza Fragoso
Prof. Dr. Alvaro Dos Santos Maciel
Prof. Me. Edna E. De Oliveira Bandeira
Prof. Dr. Ankilma do N. Andrade Feitosa
Prof. Me. Livia da Silva dos Santos
Prof. Dr. Antonio José Gomes
Prof. Dr. Silvio Henrique Vilela
Prof. Dr. Adriana Borges Ferro Moura
Prof. Me. Cláudia BandeiraRibeiro
Prof. Dr. Anderson Oramisio Santos
Prof. Dr. Aldrin Vianna de Santana
Prof. Me. Camila Rezende Oliveira
Prof. Dr. Marisa Pascarelli Agrello
Prof. Beatriz Fernanda Almeida da Silva
Prof. Me. Denise Bortoletto
Prof. Me. Arnaldo Antonio da Silva Junior
Prof. Dr. Lucimeire Cordeiro Da Silva
Prof. Rafael Simão da Silva
Prof. Me. Douglas Carvalho de Menezes
Prof. Me. Maria do S. Lima M. França
Prof. Dr. Jose Antonio Colvara Oliveira
Prof. Me. Inês Cristina de Castilhos Pauli
Prof. Dr. Irani Ferreira da Silva Gerab
Prof. Dr. Marcos Roberto Teixeira Halasz
Prof. Emanuely Rolim nogueira
Prof. Dr. Luiz Claudio Gonçalves Junior
Prof. Dr. Alaide P. Japecanga Aredes
Prof. Dr. Heloisa Lucia Castellar Pinheiro
Prof. Dr. Silvia H. C. R. V. De Camargo
Prof. Me. Fernanda de Oliveira Silva
Prof. Rodolfo Magliari de Paiva
Prof. Dr. Desiré Dominschek
Prof. Me. Andrea Valete Machado
Prof. Me. Flaviston Ferreira Pires
Prof. Sandro Pereira de Novaes

Prof. Me. Claudio Wagner Locatelli
Prof. Hadassa Harumi Castelo Onisaki
Prof. Lívia Godinho Simião
Prof. Dr. Maria Helena Silveira
Prof. Me. Marcelo Machado Nogueira
Prof. Me. Éder Júnior de Souza
Prof. Me. Claudenice Cardoso Brito
Prof. Me. André Luiz Pereira Spinieli
Prof. Me. Cleyton Santana De Sousa
Prof. Me. Silvane Aparecida Gomes
Prof. Me. Antonia de Souza dos Santos
Prof. Me. Luciana G. de Oliveira Maraia
Prof. Dr. Neiva Sales Rodrigues
Prof. Giuliana Rapp Cinezi
Prof. Jailson Alves da Silva
Prof. Me. Tainã Brasil Pantarotto Pelat
Prof. Erica Regina Silva
Prof. Me. Luciana H. B. Consentino
Prof. Me. Juliano Souza Vasconcelos
Prof. Me. Valdemar Dias Dos Santos
Prof. Me. Júlio César Pereira
Prof. Me. Jorgeane P. G. Estevam
Prof. Me. Mateus de Souza Duarte
Prof. Dr. Nilzilene Gomes de Figueiredo
Prof. Me. Gracy Kelly Monteiro Dutra
Prof. Dr. Ormezinda Maria Ribeiro
Prof. Me. Ruy Martins dos Santos Batista
Prof. Me. Lais da Silveira Medeiros
Prof. Me. Alessandra F. M. de Campos
Prof. Me. Edinilson dos Anjos Silva
Prof. Me. Ana Paula Lima Azevedo
Prof. Me. Karytiana O. De Sousa Moura
Prof. Me. Rizaldo Da Silva Pereira
Prof. Me. Cilene Maria Fontes
Prof. Me. Claudete Leite Siqueira
Prof. Dr. Rita de C. Borges
Prof. Me. Flávio Silva Rezende
Prof. Me. Assis Felipe Menin
Prof. Me. Anna C. da P. e P. Montysuma
Prof. Me. Marcos P. de Lacerda Junior
Prof. Me. Valéria Marinho P. dos Santos
Prof. Me. Gilmar Dos S. Sousa Miranda
Prof. Me. Iure Alcântara dos S. Barros
Prof. Me. Lorena Costa Irmão Rego

Prof. Me. Eduardo Augusto de Santana
Prof. Me. Aline Maria Tomaz Evaristo
Prof. Me. Shirlei Alexandra Fetter
Prof. Me. Simone do S. da R. C. Pinto
Prof. Dr. Alessandra Carvalho Teixeira
Prof. Me. Sonia Alexandre Gonçalves
Prof. Dr. Louise dos Santos Lima
Prof. Dr. Cristiana de S. P. B. Madureira
Prof. Me. Adriano Gomes de Freitas
Prof. Me. Elaina Cavalcante Forte
Prof. Me. Flavianne Damasceno Maia
Prof. Dr. Rose Dayanne Santos de Brito
Prof. Me. Livia Maria Figueiredo Lacerda
Prof. Dr. Rosângela Rodrigues Borges
Prof. Me. Darsoni de Oliveira Caligiorne
Prof. Me. Guilherme José Aguilár
Prof. Me. Thaísa Rocha Reis
Prof. Me. Carolina Estéfano
Prof. Me. Hamilton Fernandes de Souza
Prof. Me. Alvaneu Zage Chiandunda
Prof. Me. Fabíola Alice dos Anjos Durães
Prof. Me. Alciene Oliveira Felizardo
Prof. Me. Lucas Marino Vivot
Prof. Me. Cássia E. C. M. Maggioni
Prof. Me. Paloma Oliveira de Jesus Lima
Prof. Me. Cintia Moralles Camillo
Prof. Me. Karine Gehrke Graffunder
Prof. Me. Franciely Alves da Silva
Prof. Me. Agda Nunes dos S. Oliveira
Prof. Me. Dayane Cristina Guarnieri
Prof. Me. Sergio Luiz da Silva
Prof. Me. Luana Walquíria dos Santos
Prof. Me. Sirneto Vicente da Silva
Prof. Me. Adriana da Silva Maria Pereira
Prof. Dr. Wagner da Silva Dias
Prof. Dr. Hélder Sousa Santos
Prof. Me. Marcele Camargo Ramos
Prof. Me. William Felipe Dariz
Prof. Maria Luzia Moreira
Prof. Me. Marta Maria Pasquali
Prof. Roger Quadros
Prof. Fernanda Sturion da Silva

POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO BRINCAR EM CASA (2021)

Paulo Soares Batista¹

[Acesse a apresentação deste trabalho.](#)

RESUMO

O presente trabalho refere-se à elaboração de um plano de atividades destinado à licenciatura em Pedagogia. O planejamento didático é estruturado a partir do documentário *Brincar em casa* (2021, 31 min.), que pode ser assistido gratuitamente pelo link <<https://www.videocamp.com/pt/movies/brincar-em-casa-2021>>. O objetivo é analisar o conteúdo do vídeo na perspectiva do *uso de filmes nas licenciaturas*. Em *Brincar em casa* foram identificadas as seguintes abordagens referentes às infâncias em tempos de pandemia do coronavírus: cotidiano de crianças com e sem deficiência; reinvenção de rotinas nos espaços das casas; brincadeiras entre as crianças; corpos das crianças em movimento; narrativas, escritos, desenhos e pinturas infantis; comunicação à distância com as crianças; brincadeiras entre adultos e crianças; entre outras questões. A referida obra audiovisual pode suscitar diversas discussões no âmbito da formação inicial de pedagogos e pedagogas, sendo que os focos de atuação profissional escolhidos foram: a) práticas pedagógicas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1; b) supervisão escolar na formação continuada de educadores e educadoras. O trabalho está em fase de ajustes, revisão e finalização. O material tem previsão de publicação para o ano de 2021, será disponibilizado gratuitamente e estará adequado à Pedagogia presencial e EaD.

Palavras-chave: Infâncias. Documentário. Pedagogia.

¹ Especialista em Tutoria em Educação a Distância pela Faculdade de Educação São Luís (FESL), e Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar pelo Instituto Superior Tupy (IST); Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), psouaresb2@gmail.com